

Комунікаційна політика як складова формування взаємодії у сфері послуг

Володіна Д. С., Іванова С. А.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті розглянуто комунікаційну політику як складову формування взаємодії у сфері послуг, проведено порівняння різних видів комунікації та проаналізовано їх вплив на споживачів; проаналізовано формування образу, фірмового стилю через культуру «клубного типу», щоб виділитися серед конкурентів та бути унікальним для споживача.

Ключові слова: комунікаційна політика; піар-комунікація; сфера послуг; піар-інструменти; імідж підприємства.

1. Вступ

Постановка проблеми: У зв'язку з появою все більшої кількості закладів схожих один на одного, виникає питання, як стати унікальними та зробити так, щоб потенційний покупець обрав конкретний заклад. Обираючи місце з надання послуг, клієнт орієнтується на популярність фірми, на власні критерії та образи, які сформулювались в його уяві. Фірма повинна потурбуватись про свій імідж та заздалегідь скласти думку громадян про заклад та його престижність. Адже для піар-комунікації підприємства сфери послуг однією з основних задач є формування позитивної думки споживача.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування взаємодії у сфері послуг за допомогою комунікаційної політики порушувалися завжди. Такі автори як Л. В. Балабанова [1], О. В. Кендюхов [2], І. Г. Клімова [3] зазначають, що комунікаційна політика складається з основних елементів впливу на чітко визначену частину ринку: реклама; стимулювання збуту; участь у виставках; формування суспільної думки; ділове листування; представницькі заходи; пряма поштова реклама та Інтернет. Вчені К. Л. Келлер та Ф. Котлер досліджували питання розвитку загальноосвітніх комунікацій [4]. В. В. Божкова [5] приділила увагу рекламі та окремим засобам комунікації, а також порівняла динаміку розвитку комунікаційних показників України та провідних країн. Джек Мітчелл [6] розповідає про те, що в продажах головне – відносини з покупцями. Основа його філософії – побудова лояльності споживачів та щире прагнення зробити їх щасливими. Карл Сьюелл і Пол Браун [7] написали своєрідну інструкцію з організації сервісного або торгового підприємства. Основу їх роботи складають практичні знання успішного бізнесмена, якому вдалось підняти продажі та досягти небаченого успіху завдяки залученню та утриманню вдячних клієнтів.

Мета статті: аналіз видів комунікації у сфері послуг.

Об'єкт дослідження: комунікаційна політика закладу у сфері послуг.

*Ivanova S., Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor,
e-mail address: isaivanova2014@gmail.com,
tel.: +38676375238,
Volodina D., Student,
e-mail address: dashavolodina1302@gmail.com,
tel.: +380991190734,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine*

*Іванова С. А., канд. філол. наук, доцент,
електронна адреса: isaivanova2014@gmail.com,
тел.: +38676375238,
Володіна Д. С., бакалавр,
електронна адреса: dashavolodina1302@gmail.com,
тел.: +380991190734,
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна*

Метод дослідження: з огляду на вивчення вподобань цільової аудиторії застосовано метод спостереження; для збору та обробки інформації про клієнтів використовується методи аналізу та синтезу.

2. Результати й обговорення

Комунікаційна політика пов'язана зі стратегією розвитку підприємства, яка базується на його можливостях та представляє собою набір елементів, за рахунок якого підприємство або організація має змогу передавати інформацію та впливати на думки, поведінку та уявлення споживачів залежно від задач підприємства.

В основі стратегії комунікаційної політики завжди лежить ідея та певна концепція позиціонування закладу, яку потрібно донести до цільової групи. Ця стратегія базується на трьох складових: маркетингова база — дослідження ринку, вивчення стану власного підприємства, закладу конкурентів та цільової аудиторії; креативна частина — визначення стратегії, вирішення проблеми формування образу закладу в споживачів послуг та реалізації мети комунікаційної політики; медіа-планування — наперед створена концепція плану просування [8].

Комунікаційна стратегія завжди містить концепцію побудови зовнішніх і внутрішніх комунікацій. Зовнішні комунікації дають змогу формувати сприятливу картину навколо організації і розробляти заходи щодо просування закладу та послуг, які надаються. Внутрішня комунікація має на меті мотивацію працівників до якісного обслуговування [1].

У сфері послуг одним із основних завдань комунікаційної політики є формування високого рівня сервісу. Так, наприклад, у більшості розвинутих перукарень використовують CRM систему, яка дозволяє автоматично записати клієнта на наступне обслуговування, а за кілька днів надсилає йому повідомлення. Це дозволяє економити час співробітників та виключає вплив людського фактору. Адміністратору не треба попереджати клієнта, це зробить система комунікації закладу, що автоматично підвищує рівень сервісу підприємства.

CRM – це система яка дозволяє підприємству збирати матеріал про клієнта (день народження, особливі свята та ін.) з метою подальшої взаємодії, аналіз цих даних використовують, щоб сформувати унікальну пропозицію та зрозуміти більш детально особливості ринку. На основі отриманої інформації можна впроваджувати нові послуги та товари, які будуть цікаві конкретній цільовій аудиторії. Таким чином підприємство може досягти поставлених завдань, а саме: зростання та стимулювання попиту на послуги та зростання прибутку, як результату надання якісних послуг. Для підвищення результативності продажів, лояльності клієнтів та рівня кожного співробітника і закладу в цілому потрібно чітко розробити та організувати процеси продажу та комунікації з урахуванням усіх потреб та побажань клієнтів, виявлених за допомогою аналізу зібраної інформації.

Сфера послуг, яку також називають третинним сектором економіки, містить усі види комерційних послуг та складає основну частину економіки (< 50%) у розвинутих державах [5]. Сфера послуг відрізняється прямою контактністю з клієнтами, а також прямим продажем послуг. Це означає, що продаж послуги відбувається безпосередньо при прямому контакті обох сторін комунікації. Тому перш ніж стимулювати попит зовнішнього споживача, потрібно налагодити внутрішню комунікацію на підприємстві, щоб персонал був мотивований продавати та надавати якісні послуги клієнтам. Важливою задачею комунікації є не тільки мета бути престижною організацією для клієнтів, а й підтримка цього іміджу для працівників (саме це і називається

внутрішньою комунікацією), тому що добре мотивований персонал є кінцевою та найважливішою складовою успішної комунікаційної політики.

Для комунікаційної політики однією з головних задач є впізнання. Заклад повинен викликати в споживача певні асоціації, образи та емоції. Для цього використовують різні елементи реклами та PR. Але вони можуть бути тільки допоміжними під час просування, а основним засобом формування іміджу є фірмовий стиль.

Фірмовий стиль – це комплекс дій спрямований на ідентифікацію закладу, формування зовнішнього вигляду підприємства, у якому воно постане перед громадськістю та на ринку серед інших підприємств. Однією зі складових фірмового стилю є образ, який дозволяє виділитися серед конкурентів, вийти на інший рівень та бути унікальним для споживача. Обов'язковими елементами стилю є власна історія виникнення та розвитку, а також певні тотеми та штучні табу.

Заклад сфери послуг, який планує здобути популярність серед цільової аудиторії, повинен формувати у клієнтів певний образ, стиль життя та звички, серед яких основна - звичка відвідувати конкретний заклад. Бажано, щоб клієнт розумів, чому він віддає перевагу саме цьому закладу, а не іншому. Потрібно знайти критерії, які важливі для цільової аудиторії. Це може бути певна атмосфера, якість обслуговування, особливий стиль закладу чи щось інше.

Компанії прагнуть вплинути на соціальні канали так, щоб учасники комунікації рекомендували цільовій аудиторії послуги конкретного закладу. Тобто, на етапі спілкування спрацьовує принцип «сарафанного радіо», коли споживач послуги розповідає про неї своєму оточенню, тим самим стимулюючи його до покупки тієї ж послуги. Це має вирішальне значення для зворотного зв'язку.

3. Висновки

Комунікаційна політика є чи не найважливішим елементом взаємодії у сфері послуг. Адже комунікація потрібна від самого початку процесу продажу товару чи послуги. Сьогодні, коли сфера обслуговування зростає значними темпами і, відповідно, зростає конкуренція на ринку послуг, без ефективної комунікаційної політики організації працювати не можуть. Однак політика комунікацій у сфері послуг має свої особливості. Щоб сформувати ефективну систему комунікацій, потрібно дотримуватись певної схеми, яка є фундаментом комунікаційної політики. Одним з найважливіших елементів є формування думки споживача, адже вона відіграє важливу роль в межах комунікаційної політики. Саме за це відповідають PR заходи здійсненні підприємством для формування та підтримання іміджу. Формування суспільної думки, що відповідає цілям політики комунікації, сприятливо впливає на поставлені задачі просування.

Список використаної літератури

1. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність підприємства: маркетинг і логістика: навчальний посібник. Київ : ВД «Професіонал», 2004. С. 288 с.
2. Кендюхов О. В. Оцінка ефективності маркетингової стратегії фірми. Київ : Українська Асоціація Маркетингу. 2004. С. 98-102.
3. Клімова І.Г. Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства та управління процесом її реалізації. *Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво*. 2009. № 5. С. 115–118.
4. Статті на офіційному сайті Української асоціації прями продажів. URL: <http://www.udsa.org.ua> (дата звернення: 24.04.2019).
5. Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту. Київ : Центр учбової літератури. 2009. 200 с.
6. Мітчелл. Дж. Обійміть своїх клієнтів. Київ : Міф. 2013. 380 с.
7. Сьюелл К., Браун П. Клієнти на все життя. Київ : Міф. 2014. 232 с.

8. Богомоллова І.П. Ефективність організаційної структури управління маркетингом як спосіб підвищення конкурентоспроможності підприємствами. Львів : Професіонал. 2008. С.47–51.

Volodina D., Ivanova S. Communication policy as a part of interaction formation in the service sector

The article deals with the study of communication policy as a part of the formation of interaction in the service sector. Also, different types of communication were compared and their impact on consumers was analyzed. The research was based on the investigation of the activity of popular and prestigious service providers. Taking into consideration the importance of study of the target audience preferences, such methods as observation, analysis and synthesis were applied to collect and process information about customers.

In order to achieve communication goals, companies create the development strategy, on the basis of which their communication policy is built and also use different tools, such as advertising, sales promotion, PR and personal sales. All of them are closely interconnected and have a common goal that is to increase and stimulate demand for services, which allows them to make profits, attract the audience and form their image.

The company that plans to gain popularity among the target audience should create a certain image, lifestyle and habits for their customers. It's a good idea for the clients to understand why they prefer to deal with one company, and not the other. It is necessary to find the criteria that are important for the target audience. It may be a certain atmosphere, quality of service, company's special style or something else.

Today, the topic of communication policy is relevant. The study of the types of communication in the service sector showed that providing there is a good strategy for the company development, a wide choice of methods and tools for establishing the contact with the target audience, then it is possible to achieve the desired effect from the communication itself. To conclude, the company should take care of its image and think of the public opinion and its prestige in advance.

Keywords: communication policy; PR communication; services sector; PR tools; image of the company.

DOI: 10.5281/zenodo.2786022

Особливості презентації українських жінок-політиків на персональних YouTube-каналах

Глуценко А. Г., Гудошник О. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

На прикладі президентської кампанії 2019 р. проаналізовано представленість кандидаток Ю. Тимошенко, Ю. Литвиненко, О. Богомолець та І. Богословської на платформі YouTube, увагу зацентровано на іміджетворчих можливостях жанру інтерв'ю, досліджено особливості використання гендерних рольових маркерів презентації жінки-політика.

Ключові слова: політичне інтерв'ю; політична комунікація; президентська кампанія 2019; жінка-політик.

Hudoshnyk O., Candidate of Philological Sciences
(Ph. D.), Associate Professor,
e-mail address: ovgudoshnik@gmail.com,
Hlushchenko A., Student,
e-mail address: nastiabirdy@gmail.com,
tel.: +380671933330,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Гудошник О., канд. філ. наук, доцент,
електронна адреса: ovgudoshnik@gmail.com,
Глуценко А. Д., бакалавр,
електронна адреса: nastiabirdy@gmail.com,
тел.: +380671933330,
Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна